

Methoden zur Förderung der Nutzerzentrierung in digitalen Entwicklungsprojekten für die häusliche Pflege – Ein systematischer Review

Katharina Muck¹, Lukas Trepschick¹, Melanie Messer^{1,2}

¹ Institut für Pflegewissenschaft, Universitätsklinikum Würzburg, Würzburg, Deutschland

² Lehrstuhl für Pflegewissenschaft, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Würzburg, Deutschland

Hintergrund: Rund 80 % der etwa fünf Millionen pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden im häuslichen Umfeld versorgt – häufig durch pflegende Angehörige. Digitale Anwendungen können zur Entlastung dieser Gruppen beitragen, sofern sie an deren konkrete Bedürfnisse und Lebensrealitäten angepasst sind. Eine nutzerzentrierte Entwicklung gilt dabei als zentraler Erfolgsfaktor. Unklar ist jedoch, welche Methoden zur Förderung der Nutzerzentrierung in digitalen Entwicklungsprojekten im Bereich der häuslichen Pflege Anwendung finden und wie systematisch deren Einsatz erfolgt.

Zielsetzung: Ziel des systematischen Reviews ist es, den aktuellen Forschungsstand zu Methoden der Nutzerzentrierung in der Entwicklung digitaler Anwendungen für die häusliche Pflege zu beschreiben. Im Fokus stehen theoretische Grundlagen, methodische Vorgehensweisen sowie deren Einsatzphasen im Entwicklungsprozess.

Methodik: Es wurde eine systematische Literaturrecherche in den Datenbanken PubMed und CINAHL durchgeführt, ergänzt durch eine Handsuche. Eingeschlossen wurden Reviews und Primärstudien zur nutzerzentrierten Entwicklung digitaler Lösungen für pflegebedürftige Menschen und informell Pflegende im häuslichen Setting. Insgesamt wurden N = 37 Studien (18 Reviews, 19 Primärstudien) eingeschlossen und inhaltsanalytisch ausgewertet.

Ergebnisse: Die Analyse der eingeschlossenen Studien zeigt eine große methodische Vielfalt. Häufig kommen klassische qualitative Methoden wie Interviews und Fokusgruppen sowie quantitative Verfahren wie standardisierte Befragungen zum Einsatz. Diese dienen in erster Linie der Bedarfserhebung und Anforderungsanalyse zu Beginn des Entwicklungsprozesses. Auffällig ist, dass die Einbindung von Betroffenen vor allem in frühen Projektphasen – etwa zur Identifikation von Bedürfnissen oder zur Ideenfindung – erfolgt. In den mittleren Phasen, wie dem Prototyping oder der iterativen Weiterentwicklung, nimmt die Beteiligung deutlich ab und wird erst im Rahmen abschließender Evaluationen wieder verstärkt aufgegriffen. Die Auswahl der eingesetzten Methoden bleibt in vielen Fällen wenig transparent und theoretisch kaum begründet. Nur ein geringer Teil der Studien bezieht sich explizit auf theoretische Rahmenkonzepte oder beschreibt systematische Vorgehensweisen zur Gestaltung der Nutzerbeteiligung. Darüber hinaus variiert der Grad der Partizipation stark – von rein konsultativen Formaten bis hin zu partizipativen oder ko-kreativen Ansätzen, wobei Letztere deutlich seltener vertreten sind.

Implikationen für Forschung und Praxis: Der Review verdeutlicht den Bedarf nach strukturierteren, theoriegeleiteten Vorgehensweisen zur Nutzerzentrierung in digitalen Entwicklungsprojekten für die häusliche Pflege. Um digitale Angebote passgenau und wirkungsvoll zu gestalten, ist eine kontinuierliche und systematisch reflektierte Einbindung der Zielgruppen sowie der zielgerichtete Einsatz weiterer methodischer Ansätze über alle Entwicklungsphasen hinweg erforderlich.

Keywords: Häusliche Pflege; Nutzerzentrierung; Digitale Gesundheitsanwendungen; Partizipation; User Experience

Förderung: G-BA Innovationsfonds/Versorgungsforschung; Projektname: NudiP-Tool – Nutzerzentrierung digitaler Angebote für informell Pflegende und pflegebedürftige Menschen: Bestandsaufnahme und Entwicklung einer Toolbox; Fördernummer: 01VSF23030